

Questionário exploratório sobre as dificuldades dos alunos com as disciplinas de programação

O Pré requisito para responder este questionário é estar matriculado em curso de nível superior da área da computação e ter cursado disciplinas de programação.

Este questionário visa identificar as dificuldades dos alunos com a programação, e em especial, com os conceitos básicos de de programação.

Os resultados serão utilizados para propor/construir um framework que auxilie o processo de ensino e aprendizado de programação.

Atenciosamente,

Fabício Wickey da Silva Garcia

 fabriciowsgarcia@gmail.com (não compartilhado) [Alternar conta](#)

***Obrigatório**

Número de matrícula (opcional) *

Sua resposta

1. Você gosta de programar? (independente da linguagem)? *

Sim

Não

2. Você considera que a forma que os livros de programação apresentam/abordam os conteúdos é de fácil aprendizado. *

- Concordo totalmente
- Concordo parcialmente
- Indiferente
- Discordo parcialmente
- Discordo totalmente

3. Você se sente apto a desenvolver software com base nos conteúdos aprendidos nas disciplinas de programação. *

- Concordo totalmente
- Concordo parcialmente
- Indiferente
- Discordo parcialmente
- Discordo totalmente

4. Em relação a disciplina de programação, responda: *

- Você cursou/está cursando a disciplina neste semestre.
- Você cursou a disciplina semestre passado.
- Você cursou a disciplina há mais de dois semestres.

5. Sobre sua opinião relacionada as aulas na disciplina de programação. *

- Superou as expectativas.
- Atendeu as expectativas.
- Não atendeu as expectativas.

6. Quanto a sua participação na disciplina de programação (intraclasse e extraclasse). *

- Estudei muito.
- Estudei razoavelmente
- Estudei pouco.

7. Quanto ao seu nível de aprendizado na disciplina. *

- Muito Satisfatório
- Satisfatório
- Pouco Satisfatório

8. Quanto a dificuldade em migrar de estilos de programação (exemplo: da programação estruturada para a programação orientada a objetos). *

- Muita dificuldade
- Pouca dificuldade
- Não senti dificuldade

9. Dentre os conteúdos abaixo, assinale abaixo aquele(s) que você sentiu mais dificuldade em aprender. *

- POLIMORFISMO
- ABSTRAÇÃO
- INTERFACE GRÁFICA
- HERANÇA
- TRATAMENTO DE EXCEÇÕES
- CLASSES
- OBJETOS
- CONSTRUTORES E INSTANCIAÇÃO
- CRIAÇÃO E INVOCAÇÃO DE MÉTODOS

10. Com base no(s) conteúdo(s) selecionado(s) na questão anterior escolha uma das opções abaixo. *

- Os conteúdos foram ministrados, porém senti dificuldades em aprender. Mas já os domino.
- Ainda não tenho conhecimento sobre os conteúdos que selecionei.
- Alguns dos conteúdos selecionados não foram vistos de maneira aprofundada na disciplina.

11. Sobre a utilização de um framework na disciplina. *

a) Você acha que facilitaria o aprendizado?

- Concordo totalmente
- Concordo parcialmente
- Indiferente
- Discordo parcialmente
- Discordo totalmente

*

b) Você se sentiria mais motivado a estudar os conteúdos da disciplina?

- Concordo totalmente
- Concordo parcialmente
- Indiferente
- Discordo parcialmente
- Discordo totalmente

Sugestões ou comentários

Sua resposta

Página 1 de 1

Enviar

Limpar formulário

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. [Denunciar abuso](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Google Formulários

